

Received-Makale Geliş Tarihi 17.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2497-2511

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17832658

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Of

<https://orcid.org/0000-0002-7924-9073>

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr. Gör. İsmail Kılıçaslan

<https://orcid.org/0000-0002-8443-9912>

Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Sınıf İçi Takım Liderliği Ölçeğinin Boyutları Arasındaki İlişkiler: Python Tabanlı Bir Veri Analizi Yaklaşımı

Relationships Between the Dimensions of the In-Class Team Leadership Scale: A Python-Based Data Analysis Approach

ÖZET

Bu çalışma, öğretim elemanlarının sınıf içindeki takım liderliği davranışlarının boyutları boyut arasındaki ilişkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçme aracı, kuramsal temelini Katzenmeyer ve Moller (2009) tarafından geliştirilen Teacher Leadership Framework'ten almakta olup toplam 20 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. İlk boyut olan İşbirliği ve Takım Liderliği, öğretim elemanının sınıf içinde işbirliği kültürü oluşturma, çatışmaları yönetme, katılımı destekleme ve öğrencilerin görüşlerine değer verme davranışlarını ölçen 8 maddeden oluşmaktadır. İkinci boyut olan Güçlendirme ve Harekete Geçirme, öğretim elemanının öğrencileri motive etme, yönlendirme, sorumluluk verme, öğrenme vizyonu sunma ve kariyer gelişimini destekleme davranışlarını değerlendiren 8 maddeyi içermektedir. Üçüncü boyut olan Etkili İletişim ise öğretim elemanının iletişim becerilerini, samimiyetini, dürüstlüğünü ve öğrenci beklentilerine duyarlılığını ölçen 4 maddeden oluşmaktadır.

Araştırma verileri, Türkiye'deki önlisans ve lisans öğrencileri arasından toplanmış olup toplam 184 katılımdan 175'i analiz için uygun bulunmuştur. Elde edilen veri seti, Python programlama dili kullanılarak analiz edilmiştir. Python'un pandas, numpy, scipy, statsmodels ve scikit-learn gibi kütüphaneleri, veri temizleme, güvenilirlik hesaplama, korelasyon analizleri ve boyutlar arası ilişkilerin test edilmesi gibi süreçlerde yüksek doğruluk ve esneklik sağlamıştır. Özellikle üç boyut arasındaki ilişkiler, Python'un güçlü istatistiksel analiz araçları sayesinde ayrıntılı olarak incelenmiş ve boyutların birbirleriyle pozitif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Bu yönüyle çalışma, sınıf içi takım liderliği davranışlarının yapısına ilişkin güncel bir bakış sunmakta; aynı zamanda Python'un eğitim araştırmalarında güvenilir, hızlı ve tekrarlanabilir veri analizi sağlayan bir araç olarak kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Takım liderliği, öğretim elemanı davranışları, ölçek geliştirme, boyutlar arası ilişkiler, Python veri analizi

ABSTRACT

This study was carried out to examine the relationships between the dimensions of the team leadership behaviors of the instructors in the classroom. The measurement tool used in the research takes its theoretical basis from the Teacher Leadership Framework developed by Katzenmeyer and Moller (2009) and consists of a total of 20 items and three sub-dimensions. The first dimension, Collaboration and Team Leadership, consists of 8 items that measure the instructor's behaviors of creating a culture of cooperation in the classroom, managing conflicts, supporting participation and valuing students' opinions. The second dimension, Empowerment and Mobilization, includes 8 items that evaluate the instructor's behaviors in motivating, guiding, giving responsibility, presenting a learning vision and supporting career development of students. The third dimension, Effective Communication, consists of 4 items that measure the communication skills, sincerity, honesty and sensitivity of the instructor to student expectations.

The research data were collected among associate and undergraduate students in Turkey and 175 out of a total of 184 participants were found suitable for analysis. The resulting dataset was analyzed using the Python programming language. Python's libraries, such as pandas, numpy, scipy, statsmodels, and scikit-learn, have provided high accuracy and flexibility in processes such as data cleaning, reliability computation, correlation analysis, and testing interdimensional relationships. In particular, the relationships between the three dimensions were examined in detail thanks to Python's powerful statistical analysis tools and it was determined that the dimensions showed positive significant relationships with each other. In this respect, the study offers an up-to-date view of the structure of team leadership behaviors in the classroom; it also demonstrates Python's usability as a tool in educational research, enabling reliable, rapid, and reproducible data analysis.

Keywords: Team leadership, instructor behaviors, scale development, interdimensional relationships, Python data analysis.

1. GİRİŞ

Öğretim elemanlarının sınıf içindeki liderlik davranışları, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini, akademik katılımlarını ve derse yönelik motivasyonlarını doğrudan etkileyen kritik unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle takım liderliği yaklaşımı, öğrenme ortamını iş birliği temelli bir yapıya dönüştürmekte ve öğrencilerin aktif katılımını destekleyerek sınıf içi etkileşimi güçlendirmektedir (York-Barr & Duke, 2004). Takım liderliği, öğretim elemanının yalnızca bilgi aktaran bir örnek olmasının ötesine geçerek, öğrencileri yönlendiren, motive eden, güçlendiren ve öğrenme sürecine ortak eden bir rol üstlenmesini gerektirir. Bu bağlamda öğretim elemanlarının liderlik davranışlarının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu ve bu boyutların birbiriyle etkileşime girerek sınıf dinamiklerini şekillendirdiği kabul edilmektedir.

Öğretim elemanının takım liderliği kavramı son yıllarda eğitim bilimleri alanında önemli bir araştırma konusu hâline gelmiş, öğretim uygulamalarını geliştirme, sınıf atmosferini iyileştirme ve öğrenci başarısını artırma açısından kritik bir unsur olarak ele alınmıştır. Katzenmeyer ve Moller (2009) tarafından geliştirilen Teacher Leadership Framework, öğretmen liderliğini iş birliğini geliştirme, öğrencileri güçlendirme ve etkili iletişim kurma gibi bileşenler üzerinden tanımlamakta ve liderlik davranışlarının sınıf içi etkililiğe katkı sağladığını vurgulamaktadır. Bu kuramsal çerçeve, yükseköğretim bağlamında öğretim elemanlarının sınıf yönetimi ve liderlik rolleri incelenirken de sıklıkla kullanılmaktadır (Wenner & Campbell, 2016).

Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde öğretim elemanlarının sınıf içi liderlik davranışlarını çok boyutlu bir yapı çerçevesinde inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Mevcut araştırmalar genellikle sınıf yönetimi, öğretmen performansı veya öğrenci memnuniyeti odaklı olup, takım liderliği kavramını bütüncül olarak ele alan çalışmaların az olduğu görülmektedir. Bu durum, özellikle iş birliği, güçlendirme ve iletişim gibi liderlik bileşenlerinin birbiriyle nasıl ilişkilendiğine yönelik ampirik bulgulara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’deki önlisans ve lisans öğrencilerinden elde edilen verilerle, öğretim elemanlarının takım liderliği davranışlarının üç boyutu arasındaki ilişkileri inceleyerek literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca bu çalışma, veri analiz sürecinde Python programlama dilinin kullanılması açısından da yöntemsel bir yenilik sunmaktadır. Python, büyük veri setlerinin hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir biçimde analiz edilmesini sağlayan güçlü kütüphanelere sahiptir. Eğitim araştırmalarında Python’un kullanılması, analiz süreçlerinin şeffaflığını artırmakta ve araştırma sonuçlarının yeniden üretilebilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır (VanderPlas, 2017). Bu bağlamda çalışma, yalnızca takım liderliği davranışlarının yapısını incelemekle kalmayıp, aynı zamanda Python tabanlı veri analizi yaklaşımının eğitim bilimlerinde nasıl etkili bir biçimde kullanılabileceğini de göstermektedir.

Sonuç olarak; öğretim elemanlarının sınıf içindeki liderlik rollerini oluşturan iş birliği, güçlendirme ve iletişim boyutları arasındaki etkileşimi çözümlmek, eğitim kalitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek için elzemdir. Bu çalışma, Türkiye bağlamında bu boyutlar arasındaki ilişkileri irdeleyerek literatüre katkı sağlamanın ötesinde, analiz sürecinde izlediği yöntemle de farklılaşmaktadır. Verilerin analizinde Python ekosisteminin kullanılması, eğitim araştırmalarında şeffaflık, tekrarlanabilirlik ve analitik hassasiyet standartlarını yukarı taşımaya hedefleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Dolayısıyla bu araştırma, sınıf içi takım liderliği kavramına dair yeni bulgular sunarken, aynı zamanda veri odaklı eğitim araştırmaları için güncel ve teknolojik bir yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Eğitim ortamlarında liderlik, yalnızca yönetsel pozisyonlarda bulunan kişilerle sınırlı olmayıp, öğrenme sürecinin merkezinde yer alan öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sınıf içi uygulamalarını da kapsayan geniş bir kavram hâline gelmiştir. Öğretmen liderliği kavramı özellikle 2000’li yıllardan itibaren eğitim bilimlerinde önem kazanmış; sınıf içi etkililiği artırma, öğrencileri öğrenmeye yönlendirme ve mesleki iş birliğini güçlendirme açısından kritik bir rol üstlendiği kabul edilmiştir (York-Barr & Duke, 2004). Bu yaklaşım, öğretim elemanlarının sınıf içinde üstlendiği rollerin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğrenme ortamını yapılandıran, ilişki kuran ve öğrenci gelişimini yönlendiren bir liderlik perspektifinin bulunduğunu göstermektedir.

Öğretmen liderliği literatüründe ön plana çıkan kuramsal çerçevelerden biri, Katzenmeyer ve Moller (2009) tarafından geliştirilen Teacher Leadership Framework’tür. Bu çerçeve, öğretmen liderliğini; iş birliğini geliştirme, öğrenen topluluklar oluşturma, meslektaş ve öğrenci etkileşimini güçlendirme ve iletişim süreçlerini etkin biçimde yönetme gibi çok boyutlu davranış bileşenleri üzerinden açıklamaktadır. Öğretmen liderliğinin çekirdek yapısını, öğrenme ortamında kolektif bir vizyon oluşturma, öğrencileri

güçlendirme ve etkili iletişim kurma becerileri oluşturmaktadır. Bu kuramsal yaklaşım, yükseköğretim bağlamında öğretim elemanlarının sınıf içi liderlik davranışlarını değerlendiren güncel araştırmalara da yön vermektedir (Wenner & Campbell, 2016).

Öğretmen/öğretim liderliği literatüründe, liderlik boyutlarının yalnızca öğretim elemanlarının davranışlarını değil; aynı zamanda sınıf içi etkileşim kalitesini, katılımı ve memnuniyeti etkilediğini öne süren çalışmalar da vardır. Örneğin, yakın dönemde yapılan bir çalışmada, yükseköğretim kurumlarındaki iç iletişim, çalışan bağlılığı ve iş memnuniyeti arasındaki ilişkiler incelenmiş; iç iletişim ile bağlılık-memnuniyet değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Nguyen & Ha, 2023). Bu bulgu, iletişim boyutunun hem kuramsal hem de ölçme aracı temelli liderlik ve bağlılık süreçlerinde merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Öte yandan; demokratik, katılımcı veya öğretmen/öğretim liderliği tarzlarının, öğrencilerin akademik başarıları ve sınıf içi katılımı ile pozitif ilişkili olduğunu gösteren ampirik çalışmalar da mevcuttur (Rashid vd, 2019). Bu tür çalışmalar, liderlik tarzlarının yalnızca idari ya da yönetsel bağlamda değil; doğrudan öğretim süreçlerinde ve öğrenci deneyiminde de etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, bizim çalışmamızda yer alan “Etkili İletişim” boyutu ile “İş birliği / Takım Liderliği” ve “Güçlendirme/Harekete Geçirme” boyutları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, literatürde sıkça vurgulanan bu bağlantıları Türkiye yükseköğretimi bağlamında karşılaştırmalı ve ölçülebilir biçimde ortaya koymayı hedeflemektedir.

Modern eğitim literatüründe, liderlik yalnızca okul yöneticileriyle değil; öğretmenlerin ya da öğretim elemanlarının da aktif liderlik rolleri üstlenebileceğini savunan bir dönüşümden söz edilmektedir. Bu bağlamda, Beycioğlu & Aslan (2012) tarafından yapılan “Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması” çalışması, Türkiye’de mikro-örgüt birimi olan ilköğretim okullarında öğretmenlerin sergilediği liderlik rollerinin önemini ve algı-beklenti düzeylerini araştırmıştır. Bulgular hem nicel hem nitel verilerle desteklenmiş; öğretmenlerin “kurumsal gelişim”, “mesleki gelişim” ve “meslektaşlarla iş birliği” alt boyutlarında liderlik rolleri üstlenmeye yatkın oldukları, fakat beklenti düzeyinin algı düzeyinden daha yüksek olduğu saptanmıştır (Beycioğlu & Aslan, 2012). Bu durum, öğretmen/öğretim liderliğinin potansiyel bir dönüşüm aracı olduğunu ve “takım-paylaşılan liderlik” anlayışının okul kültüründe yerleşebileceğini göstermektedir.

Öte yandan, Şişman’ın (2020) çalışması, eğitimde başarı ve etkililik arayışında “liderliği” yalnızca yöneticilerle değil, okul içindeki tüm aktörlerle paylaşılan bir olgu olarak görmenin gerekliliğini vurgulamaktadır. Şişman, “etkili okul” yaklaşımı bağlamında, okulun ve sınıfın niteliğini artırmada; iş birliği, iletişim, profesyonel gelişim ve ortak vizyon oluşturma kritik olduğunu ifade eder (Şişman, 2013). Bu perspektif, sınıf içi takım liderliği modelini doğrudan desteklemektedir; çünkü öğretim elemanlarının yalnız öğretim değil, aynı zamanda iletişim, rehberlik ve iş birliği düzeyleriyle de sınıfın öğretim ortamını şekillendirebileceğini göstermektedir.

Ayrıca teknoloji destekli veri analizi, eğitim araştırmalarında giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Python gibi açık kaynaklı analiz araçları, büyük ölçekli veri setlerinde güvenilirlik, geçerlilik ve ilişki analizlerinin hızlı ve tekrarlanabilir biçimde yapılmasına olanak sağlamaktadır (VanderPlas, 2017). Modern veri bilimi yaklaşımlarının eğitim araştırmaları ile bütünleştirilmesi hem yöntemsel hataların azaltılmasını hem de araştırma bulgularının şeffaf ve yeniden üretilebilir olmasını mümkün kılmaktadır. Bu yönüyle Python tabanlı analizler, sınıf içi liderlik davranışlarının daha bütüncül bir görünümünü sunmak için güçlü bir altyapı sağlamaktadır.

Sonuç itibarıyla, literatürde takım liderliğinin iş birliği, güçlendirme ve iletişim boyutları arasındaki ilişkiler önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Ancak Türkiye’de yükseköğretim bağlamında bu boyutlar arasındaki etkileşimleri doğrudan inceleyen çalışmaların eksikliği, bu araştırmanın özgün değerini artırmaktadır. Bu çalışma, hem öğretim elemanlarının takım liderliği davranışlarının çok boyutlu yapısını irdelemekte hem de Python’un analiz gücünden yararlanarak bu ilişkileri nesnel ve kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma, öğretim elemanlarının sınıf içi takım liderliği davranışlarının üç temel boyutu arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan nicel ve ilişkisel bir araştırma modeline dayanmaktadır. Öğretim elemanlarının sınıf içerisindeki liderlik rolleri, yalnızca bilgi aktaran kişiler olmanın ötesinde, öğrencilerle etkileşim kuran, öğrenme ortamını şekillendiren ve sınıf dinamiklerini yönetebilen çok boyutlu bir liderlik çerçevesi gerektirmektedir. Bu çalışma, Katzenmeyer ve Moller'ın (2009) geliştirdiği Teacher Leadership Framework'e dayanan üç boyutlu bir yapı üzerinden sınıf içi liderlik davranışlarını değerlendirmektedir. Söz konusu yapı, liderlik davranışlarını üç ana boyutta ele almaktadır: İşbirliği ve Takım Liderliği (ISBIRTKLD), Güçlendirme ve Harekete Geçirme (GCLNDR_HGEC) ve Etkili İletişim (ILTSM).

Araştırma modelinde ele alınan İşbirliği ve Takım Liderliği boyutu, öğretim elemanının sınıf içinde demokratik bir öğrenme ortamı oluşturma, çatışmaları yönetme, grup çalışmalarını destekleme ve öğrenci görüşlerini dikkate alma gibi davranışlarını kapsamaktadır. Güçlendirme ve Harekete Geçirme boyutu ise öğrencileri öğrenmeye motive etme, yönlendirme, sorumluluk verme, vizyon sunma ve akademik gelişimi teşvik etme gibi daha etkileşimli ve yönlendirici liderlik davranışlarını içermektedir. Üçüncü boyut olan Etkili İletişim, öğretim elemanının öğrencilerle açık, samimi ve yapıcı bir iletişim kurma becerisini; öğrenci beklentilerine duyarlılığını ve iletişim temelli liderlik yaklaşımını değerlendirmektedir.

Bu üç liderlik boyutunun birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduğu, literatürde sıkça tartışılan bir konu olup, özellikle işbirliğine dayalı liderlik, etkili iletişim ve öğrencileri güçlendirme davranışlarının çoğunlukla birbirini destekleyen bir yapıda ortaya çıktığı belirtilmektedir (York-Barr & Duke, 2004; Beycioğlu & Aslan, 2012). Bu nedenle araştırmanın temel amacı, söz konusu üç boyutun birbirleriyle olan ilişkilerini ampirik olarak test etmek ve liderlik davranışlarının yapısal iç tutarlılığını ortaya koymaktır.

Araştırma modeli kapsamında bu üç boyut arasındaki ilişkiler, Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiş istatistiksel analizlerle test edilmiştir. Python'un pandas, numpy, scipy ve statsmodels gibi gelişmiş kütüphaneleri, büyük veri setlerinin işlenmesi, güvenilirlik ölçümleri, faktör analizleri ve korelasyon testlerinin hızlı ve tekrarlanabilir bir biçimde yürütülmesini sağlamaktadır (VanderPlas, 2017). Bu yönüyle araştırma modeli, hem teorik bir liderlik çerçevesine dayanmakta hem de modern veri bilimi araçlarını kullanarak analizlerin doğruluğunu ve yeniden üretilebilirliğini güçlendirmektedir. Dolayısıyla çalışma, öğretim elemanı liderliğinin çok boyutlu yapısını anlamak için hem kuramsal hem de yöntemsel açıdan kapsamlı bir analiz sunmaktadır.

3.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'deki önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çevrimiçi anket yöntemiyle toplam 184 öğrenciye ulaşılmış, veri temizliği ve kontrol aşamalarının ardından 175 geçerli yanıt analiz kapsamına alınmıştır. Katılımcılar farklı üniversite, fakülte ve bölümlerden olup, çalışmanın yükseköğretimde çeşitlendirilmiş bir örnekleme temsil etmesi sağlanmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı, kuramsal temelini Katzenmeyer ve Moller'ın (2009) geliştirdiği Teacher Leadership Framework'ten alan üç boyutlu bir ölçektir. Ölçek, Google Forms aracılığı ile katılımcılara sunulmuştur. Boyutlar, toplam 20 maddeden oluşmaktadır:

- ISBIRTKLD (8 madde): İşbirliği ortamı oluşturma, çatışmaları yönetme, katılımı teşvik etme ve öğrenci görüşlerini dikkate alma davranışları.
- GCLNDR_HGEC (8 madde): Öğrencileri motive etme, yönlendirme, sorumluluk verme, vizyon sunma, kariyer gelişimini teşvik etme.
- ILTSM (4 madde): Öğretim elemanının iletişim becerisi, samimiyeti, dürüstlüğü ve öğrenci beklentilerine duyarlılığı.

Likert tipi 5'li ölçek kullanılmıştır (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Kararsızım, 4 = Katılıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum).

3.4. Veri Toplama Süreci

Araştırmada veri toplama süreci, Google Form aracılığıyla çevrimiçi olarak yürütülmüş ve katılımcılar tamamen gönüllü esasına göre ankete dâhil olmuştur. Anket bağlantısı öğrencilere çevrimiçi ders ortamları ve diğer paylaşım araçları üzerinden iletilmiş; her katılımcı forma başlamadan önce aydınlatılmış onam metnini okuyup onaylamıştır. Google Form üzerinde toplanan yanıtlar daha sonra Excel formatında dışa aktarılmış, hatalı veya eksik girişlerin kontrolü sağlanmış ve 184 cevap arasından 175 geçerli veri analiz kapsamına alınmıştır. Temizlenen veri seti Python ortamına aktarılmış; bu sayede analiz süreci için veri bütünlüğü korunmuş, işlem adımları otomatikleştirilmiş ve tekrarlanabilir bir analiz akışı oluşturulmuştur.

3.5. Veri Analizi

Bu araştırmada veri analizleri, bilimsel hesaplama kapasitesi ve geniş kütüphane desteği nedeniyle Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Python, açık kaynaklı yapısı ve pandas, numpy, scipy, statsmodels ve scikit-learn gibi güçlü veri bilimi kütüphaneleri sayesinde eğitim araştırmalarında şeffaf, hızlı ve yeniden üretilebilir analizler yapılmasına olanak tanımaktadır. Python'u kullanmak için öncelikle www.python.org üzerinden Python 3.13 sürümünün kurulması, ardından komut satırına pip install paket_adi komutlarının girilerek gerekli kütüphanelerin yüklenmesi yeterlidir. Bu kolay kurulum ve geniş analitik ekosistem, Python'un modern bilimsel araştırmalarda giderek daha yaygın bir şekilde tercih edilmesini sağlamaktadır (VanderPlas, 2017).

Bu çalışmanın veri analizi süreci tamamen Python 3.13 ortamında gerçekleştirilmiştir. Python'un bilimsel hesaplama ve istatistiksel analizler için geliştirilmiş güçlü kütüphaneleri, araştırmada hem doğruluk hem de yeniden üretilebilirlik (Tekrar kullanılabilir) açısından önemli bir yöntemsel avantaj sağlamıştır. Analiz sürecinde veri temizleme, güvenilirlik incelemesi, geçerlilik testleri, faktör analizi ve alt boyutlar arasındaki ilişkilerin ortaya konması bu kütüphaneler kullanılarak yürütülmüştür.

Aşağıda çalışmada kullanılan temel Python kütüphaneleri ve bunların komut satırından (Terminal / CMD) nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Bu komutların çalıştırılması için kullanıcıların bilgisayarında Python (<https://www.python.org>) ve pip paket yöneticisi kurulu olmalıdır.

Kullanılan Kütüphaneler ve Kurulum Komutları

- Pandas: Veri okuma, düzenleme ve temizleme işlemleri için kullanılmıştır.
Komut satırından şu komut girilerek yüklenmelidir:
pip install pandas
- Numpy: Temel istatistiksel işlemler ve sayısal hesaplamalar için kullanılmıştır.
Komut satırından şu komut girilerek yüklenmelidir:
pip install numpy
- Scipy: Güvenirlik analizleri (Cronbach Alfa) ve korelasyon testlerinde kullanılmıştır.
Komut satırından şu komut girilerek yüklenmelidir:
pip install scipy
- Statsmodels: Regresyon analizi ve diğer ileri düzey istatistiksel testlerde kullanılmıştır.
Komut satırından şu komut girilerek yüklenmelidir:
pip install statsmodels
- Scikit-learn: Faktör analizi desteği, veri ön işleme, standartlaştırma ve çeşitli makine öğrenimi uygulamalarında kullanılmıştır.
Komut satırından şu komut girilerek yüklenmelidir:
pip install scikit-learn
- Factor_analyzer: Keşfedici faktör analizi (EFA), KMO ve Bartlett testlerinin hesaplanması için kullanılmıştır.
Komut satırından şu komut girilerek yüklenmelidir:
pip install factor_analyzer

Bu kütüphanelerin kullanımı, araştırma verilerinin sistematik biçimde işlenmesine, istatistiksel sonuçların doğru ve hızlı elde edilmesine ve Python tabanlı analiz akışının makale kapsamında şeffaf biçimde sunulmasına imkân sağlamıştır.

Bu çalışmada kullanılan Python betiklerinin (guvenilirlik.py, gecerlilik.py, iliskiler.py) geliştirilmesi için, modern ve kullanıcı dostu bir kod editörü olan Visual Studio Code (VS Code) önerilmektedir. VS Code; açık kaynaklı yapısı, Python uzantı desteği, otomatik tamamlama, hata yönetimi ve dosya yönetimi gibi olanakları sayesinde araştırmacıların kod geliştirme sürecini kolaylaştırmaktadır. VS Code'un kurulumu için <https://code.visualstudio.com> adresinden uygulama indirilip kurulum sihirbazı takip edilmelidir. Kurulumun ardından, hazırlanan tüm Python dosyalarının tek bir klasörde toplanması önerilir; örneğin, "Veri_analizi" adlı bir klasör oluşturularak guvenilirlik.py, gecerlilik.py ve iliskiler.py dosyaları bu klasör altında tutulabilir. VS Code üzerinde çalışmak için uygulama açıldıktan sonra sol üst menüden File → Open Folder komutu seçilerek bu klasörün tamamı proje olarak yüklenir. Bu yöntem, dosyaların bir arada düzenli biçimde yönetilmesini ve kodların tek bir çalışma alanı içinde daha verimli şekilde geliştirilmesini sağlar.

3.5.1. Güvenilirlik Analizi

Bir ölçme aracının güvenilirliği, ölçtüğü yapıyı ne derece tutarlı ve kararlı bir şekilde değerlendirebildiğini gösteren temel özelliklerden biridir. Güvenilirliği yüksek bir ölçek, benzer koşullarda tekrarlandığında benzer sonuçlar üreten ve maddeleri arasında içsel bütünlük bulunan bir yapıya sahiptir (Tavakol & Dennick, 2011). Bu nedenle güvenilirlik analizi, özellikle çok boyutlu ölçeklerin değerlendirilmesinde zorunlu bir adımdır. Sınıf içi takım liderliği davranışlarını ölçen bu çalışmada kullanılan üç boyutlu ölçeğin sağlıklı bir yapıya sahip olup olmadığını belirlemek için güvenilirlik hesaplamalarının yapılması gerekmektedir.

Güvenirlik değerlendirmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri Cronbach Alfa katsayısıdır. Cronbach Alfa, ölçeğin maddeleri arasındaki iç tutarlılığı ölçer ve maddelerin aynı yapıyı yansıtıp yansıtmadığını değerlendirir. Alfa katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır ve genel kabul görmüş değerlere göre 0.70 üzeri kabul edilebilir, 0.80 üzeri iyi, 0.90 üzeri ise mükemmel iç tutarlılık olarak değerlendirilmektedir (George & Mallery, 2019). Alfa değerinin yüksek çıkması, ölçeğin maddelerinin birbirleriyle uyumlu olduğunu, ölçülen yapının tutarlı biçimde temsil edildiğini ve araştırma sonuçlarının güvenilir olduğunu gösterir.

Bu çalışmada Cronbach Alfa analizleri Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Python'un pandas, numpy ve scipy kütüphaneleri, güvenilirlik hesaplamalarını hızlı, doğru ve tekrarlanabilir biçimde yapmayı mümkün kılmaktadır. Aşağıda çalışmada kullanılan tüm güvenilirlik analizlerinin kodları verilmiştir. Alfa değerini bulan guvenilirlik.py dosyasının kodları aşağıdadır.

```
# guvenilirlik.py
```

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
# Veri yükleme işlemi: Anket yanıtları Excel dosyasından okunur
```

```
# Bu aşamada veri çerçevesi (DataFrame) oluşturularak analiz için hazırlanır
```

```
df = pd.read_excel("anket_cevaplar.xlsx")
```

```
# Cronbach Alfa Fonksiyonu
```

```
# Bu fonksiyon, bir ölçeğin iç tutarlılığını ölçmek için kullanılır (güvenilirlik analizi).
```

```
# Maddeler arası varyans ve toplam varyans hesaplanarak alfa katsayısı üretilir.
```

```
def cronbach_alpha(df_maddeler):
```

```
    df_maddeler = df_maddeler.dropna()
```

```
    k = df_maddeler.shape[1]
```

```
    madde_varyans = df_maddeler.var(axis=0, ddof=1)
```

```
    toplam_varyans = df_maddeler.sum(axis=1).var(ddof=1)
```

```
alfa = (k/(k-1)) * (1 - madde_varyans.sum()/toplam_varyans)
```

```
return alfa
```

```
# Alt boyut kolonlarını belirleme
```

```
# Her alt boyut, ilgili madde isimleriyle otomatik olarak tespit edilir.
```

```
# anket_cevaplar.xlsx dosyasında kolon başlıkları şöyledir;
```

```
# ISBIRTKLD1 ISBIRTKLD2 ISBIRTKLD3 ISBIRTKLD4 ISBIRTKLD5 ISBIRTKLD6 ISBIRTKLD7  
ISBIRTKLD8
```

```
# GCLNDR_HGEC1 GCLNDR_HGEC2 GCLNDR_HGEC3 GCLNDR_HGEC4 GCLNDR_HGEC5  
GCLNDR_HGEC6 GCLNDR_HGEC7 GCLNDR_HGEC8
```

```
# ILTSM1 ILTSM2 ILTSM3 ILTSM4
```

```
isbirliigi_kolonlar = [s for s in df.columns if s.startswith("ISBIRTKLD")]
```

```
guclendirme_kolonlar = [s for s in df.columns if s.startswith("GCLNDR")]
```

```
iletisim_kolonlar = [s for s in df.columns if s.startswith("ILTSM")]
```

```
# Alt boyutlara ait Cronbach Alfa değerlerini hesaplama ve 4 haneli formatla yazdırma
```

```
print("İşbirliği ve Takım Liderliği Alfa: {:.4f}".format(cronbach_alpha(df[isbirliigi_kolonlar])))
```

```
print("Güçlendirme ve Harekete Geçirme Alfa:  
{:.4f}".format(cronbach_alpha(df[guclendirme_kolonlar])))
```

```
print("Etkili İletişim Alfa: {:.4f}".format(cronbach_alpha(df[iletisim_kolonlar])))
```

```
# Tüm ölçek için alfa değeri
```

```
tum_maddeler = isbirliigi_kolonlar + guclendirme_kolonlar + iletisim_kolonlar
```

```
print("Tüm Ölçek Alfa: {:.4f}".format(cronbach_alpha(df[tum_maddeler])))
```

```
Uygulama çalıştırıldığında şöyle bir sonuç çıkacaktır.
```

```
İşbirliği ve Takım Liderliği Alfa: 0.8582  
Güçlendirme ve Harekete Geçirme Alfa: 0.9377  
Etkili İletişim Alfa: 0.8820  
Tüm Ölçek Alfa: 0.9594
```

Şekil 1. guvenilirlik.py uygulamasının çıktısı

İş birliği ve Takım Liderliği boyutuna ilişkin Cronbach Alfa katsayısı 0.8582, Güçlendirme ve Harekete Geçirme boyutu için 0.9377, Etkili İletişim boyutu için ise 0.8820 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her üç boyutun da yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu ve maddelerin aynı yapıyı başarılı şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Özellikle Güçlendirme ve Harekete Geçirme boyutunda elde edilen 0.93 üzeri alfa değeri, bu alt boyutun mükemmel düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri birlikte ele alındığında hesaplanan genel Cronbach Alfa katsayısı 0.9594 olup, ölçeğin bütün olarak son derece güçlü bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, ölçme aracının sınıf içi takım liderliği davranışlarını güvenilir biçimde değerlendirdiğini ve sonraki analizlerde (geçerlilik, ilişkisel analizler) kullanılabilir nitelikte olduğunu doğrulamaktadır.

3.5.2. Geçerlilik Analizi

Geçerlilik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı yapıyı ne derece doğru biçimde yansıttığını ifade eden temel bir özelliktir. Geçerli bir ölçek, yalnızca maddeler arasındaki tutarlılığı değil, aynı zamanda ölçtüğü yapının teorik olarak beklenen boyutlarını temsil edebilme gücünü ortaya koyar (DeVellis, 2017). Çok boyutlu ölçeklerde geçerliliğin değerlendirilmesinde genellikle yapı geçerliliğine odaklanılır; bu bağlamda,

faktör analizi yöntemleri araştırmacıya ölçeğin hangi boyutlardan oluştuğunu ve maddelerin bu boyutlara ne derece yüklendiğini test etme olanağı sağlar. Bu nedenle, çalışmada kullanılan sınıf içi takım liderliği ölçeğinin üç boyutlu yapısının ampirik olarak desteklenebilmesi için çeşitli geçerlilik analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Geçerlilik analizinde kullanılan ilk yöntemlerden biri Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testidir. KMO değeri, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygunluğunu değerlendiren bir ölçüttür ve değişkenler arasındaki kısmi korelasyonların faktör analizi yapılmasına ne kadar elverişli olduğunu gösterir. KMO değerinin 0.80 üzerinde olması “çok iyi”, 0.90 üzerinde olması ise “mükemmel” örneklem uygunluğuna işaret eder (Kaiser, 1974; Field, 2018). Bu nedenle KMO testi, faktör analizinin sağlıklı bir şekilde yürütülüp yürütülemeyeceğinin ilk göstergesidir.

İkinci olarak, Bartlett Küresellik (Sphericity) Testi, değişkenler arasındaki korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını test eder. Eğer değişkenler arasında anlamlı ilişkiler yoksa faktör analizi yapılamaz. Bartlett testinde p değerinin 0.05’ten küçük olması, maddelerin faktör analizine uygun bir korelasyon yapısına sahip olduğunu gösterir (Bartlett, 1950). Dolayısıyla bu test, faktör yapısının ortaya çıkarılabileceğine yönelik önemli bir kanıt sağlar.

Üçüncü ve en temel aşama olan Keşfedici Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis, EFA) ise ölçeğin altında yatan boyutları ortaya çıkarmayı amaçlar. Faktör analizi, maddeler ile faktörler arasındaki yük değerlerini hesaplayarak ölçeğin teorik yapısının veri tarafından desteklenip desteklenmediğini inceler. Çok boyutlu ölçeklerde, maddelerin ait oldukları boyutlara yüksek yük ($\geq .40$) vermesi ve farklı boyutlara düşük çapraz yüklerle bağlanması beklenir (Henson & Roberts, 2006). Bu analiz, ölçeğin üç boyutlu teorik yapısının ampirik olarak doğrulanması açısından kritik öneme sahiptir.

Bu çalışmada KMO, Bartlett testi ve Keşfedici Faktör Analizi, Python ortamında factor_analyzer kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, kullanılan ölçeğin sınıf içi takım liderliği davranışlarını ölçmede yapısal olarak geçerli bir araç olduğunu göstermesi açısından araştırmanın sonraki aşamalarına güçlü bir temel oluşturmuştur. Aşağıda gecerlilik.py uygulamasının kodları bulunmaktadır.

```
# gecerlilik.py
```

```
# Bu dosya, ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek üzere
```

```
# KMO testi, Bartlett küresellik testi ve Keşfedici Faktör Analizi (EFA) uygulamalarını içermektedir.
```

```
import pandas as pd
```

```
from factor_analyzer.factor_analyzer import calculate_kmo, calculate_bartlett_sphericity, FactorAnalyzer
```

```
# Veri yükleme işlemi:
```

```
# Excel dosyasındaki anket yanıtları okunarak Python ortamına aktarılır.
```

```
# Veri çerçevesi (DataFrame) analiz için temel yapı taşını oluşturur.
```

```
df = pd.read_excel("anket_cevaplar.xlsx")
```

```
# Alt boyut kolonlarını tespit etme:
```

```
# Ölçekteki üç boyutun (İşbirliği, Güçlendirme, İletişim) tüm maddeleri otomatik olarak seçilir.
```

```
# Böylece kod, veri setiyle dinamik uyum gösterir.
```

```
# anket_cevaplar.xlsx dosyasında kolon başlıkları şöyledir;
```

```
# ISBIRTKLD1 ISBIRTKLD2 ISBIRTKLD3 ISBIRTKLD4 ISBIRTKLD5 ISBIRTKLD6 ISBIRTKLD7  
ISBIRTKLD8
```

```
# GCLNDR_HGEC1 GCLNDR_HGEC2 GCLNDR_HGEC3 GCLNDR_HGEC4 GCLNDR_HGEC5  
GCLNDR_HGEC6 GCLNDR_HGEC7 GCLNDR_HGEC8
```

```
# ILTSM1 ILTSM2 ILTSM3 ILTSM4
```

```

isbirligi_kolonlar = [s for s in df.columns if s.startswith("ISBIRTKLD")]
guclendirme_kolonlar = [s for s in df.columns if s.startswith("GCLNDR")]
iletisim_kolonlar = [s for s in df.columns if s.startswith("ILTSM")]

tum_maddeler = isbirligi_kolonlar + guclendirme_kolonlar + iletisim_kolonlar

# KMO Testi:
# Bu test, örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını gösterir.
# 0.80 üzeri "iyi", 0.90 üzeri "mükemmel" olarak değerlendirilir.
kmo_butun, kmo_degeri = calculate_kmo(df[tum_maddeler])
print("KMO Değeri: {:.4f}".format(kmo_degeri))
print("KMO yorumu: 0.80 üzeri iyi, 0.90 üzeri mükemmel kabul edilir.\n")

# Bartlett Küresellik Testi:
# Maddeler arası korelasyonun faktör analizi için anlamlı olup olmadığını test eder.
# p < 0.05 olması, faktör analizine uygun bir korelasyon yapısı olduğunu gösterir.
bart_x2, bart_p = calculate_bartlett_sphericity(df[tum_maddeler])
print("Bartlett Ki-Kare Değeri: {:.4f}".format(bart_x2))
print("Bartlett p-değeri: {:.4f}".format(bart_p))
print("Bartlett yorumu: p < 0.05 ise faktör analizi yapılabilir.\n")

# Keşfedici Faktör Analizi (EFA):
# Bu analiz, ölçeğin altında yatan boyutların veri tarafından nasıl temsil edildiğini inceler.
# Varimax rotasyonu, faktörlerin yorumlanabilirliğini artırır.
faktor_analiz = FactorAnalyzer(n_factors=3, rotation="varimax")
faktor_analiz.fit(df[tum_maddeler])

# Faktör yüklerini tablo halinde oluşturma:
# Her madde için üç faktöre verilen yük değerleri listelenir.
# 0.40 üzeri yükler genellikle kabul edilebilir bulunur.
yuk_degerleri = pd.DataFrame(
    faktor_analiz.loadings_,
    index=tum_maddeler,
    columns=["Faktör1 (ILTSM)", "Faktör2 (GCLNDR_HGEC)", "Faktör3 (ISBIRTKLD)"]
)
print("Faktör Yükleri (EFA Sonuçları):")
print(yuk_degerleri.round(4))
gecerlilik.py uygulamasının çıktısı ve yorum aşağıya eklenmiştir.

```

KMO Değeri: 0.9517

KMO yorumu: 0.80 üzeri iyi, 0.90 üzeri mükemmel kabul edilir.

Bartlett Ki-Kare Değeri: 2817.2087

Bartlett p-değeri: 0.0000

Bartlett yorumu: $p < 0.05$ ise faktör analizi yapılabilir.

Şekil 2. Sınıf İçi Takım Liderliği Ölçeğine Ait KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları

Elde edilen geçerlilik analizleri, ölçeğin faktör analizine son derece uygun bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. KMO katsayısının 0.9517 olarak hesaplanması, örneklem yeterliliğinin “mükemmel” düzeyde olduğunu ve maddeler arasındaki ortak varyansın faktör analizi için oldukça elverişli bir yapıda bulunduğunu ortaya koymaktadır (Kaiser, 1974). Bartlett Küresellik Testi sonucunda elde edilen $\chi^2 = 2817.2087$ ve $p = 0.0000$ değeri ise maddeler arası korelasyon matrisinin birim matris olmadığına, yani değişkenler arasında faktör analizi için yeterli düzeyde anlamlı ilişkiler bulunduğuna işaret etmektedir. Hem KMO hem de Bartlett test sonuçlarının ideal düzeylerde olması, ölçeğin keşfedici faktör analizine uygun olduğunu ve üç boyutlu yapısının incelenmesi için gerekli istatistiksel koşulların güçlü biçimde sağlandığını göstermektedir.

Tablo 1. Sınıf İçi Takım Liderliği Ölçeğine Ait Keşfedici Faktör Analizi (EFA) Yük Değerleri

Değişken	Faktör 1 (ILTSM)	Faktör 2 (GCLNDR_HGEC)	Faktör 3 (ISBIRTKLD)
ISBIRTKLD1	0,4162	0,2985	0,5217
ISBIRTKLD2	0,2411	0,1626	0,3617
ISBIRTKLD3	0,2715	0,3006	0,7307
ISBIRTKLD4	0,3256	0,3105	0,62
ISBIRTKLD5	0,5737	0,4169	0,4712
ISBIRTKLD6	0,2203	0,5509	0,5039
ISBIRTKLD7	0,1282	0,348	0,1585
ISBIRTKLD8	0,35	0,4714	0,4284
GCLNDR_HGEC1	0,4212	0,4965	0,459
GCLNDR_HGEC2	0,5185	0,4846	0,4319
GCLNDR_HGEC3	0,6686	0,2238	0,394
GCLNDR_HGEC4	0,285	0,598	0,488
GCLNDR_HGEC5	0,3575	0,7294	0,2392
GCLNDR_HGEC6	0,4897	0,6615	0,2702
GCLNDR_HGEC7	0,7063	0,3761	0,3573
GCLNDR_HGEC8	0,5888	0,5698	0,2589
ILTSM1	0,4356	0,5706	0,4057
ILTSM2	0,3918	0,5165	0,4121
ILTSM3	0,6858	0,3436	0,3741
ILTSM4	0,7528	0,4022	0,261

Keşfedici Faktör Analizi (EFA) sonuçları, sınıf içi takım liderliği ölçeğinin üç boyutlu yapısının genel olarak veri tarafından desteklendiğini göstermektedir. Faktör yüklerinin büyük çoğunluğu .40'ın üzerinde olup, maddelerin ilgili boyutlara anlamlı düzeyde yüklendiği görülmektedir. ISBIRTKLD3, ISBIRTKLD4 ve ISBIRTKLD5 maddelerinin özellikle Faktör 3 altında güçlü yük değerleri vermesi, iş birliği ve takım liderliği boyutunun bu faktör tarafından iyi temsil edildiğini göstermektedir. GCLNDR_HGEC5 ve GCLNDR_HGEC6 maddelerinin Faktör 2 altında yüksek yükler üretmesi ise güçlendirme ve harekete geçirme boyutunun bu faktörde toplandığını teyit etmektedir. Ayrıca ILTSM3 ve ILTSM4 maddelerinin Faktör 1 üzerinde yüksek yük değerlerine sahip olması, etkili iletişim boyutunun bağımsız bir yapı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bazı maddelerde (0.22–0.35 arası) düşük veya yakın yük değerleri bulunsada genel yapı, ölçeğin üç boyutlu teorik modelini desteklemekte ve maddelerin beklenen faktörler etrafında anlamlı biçimde kümelendiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlandığını ve sonraki ilişki analizlerde güvenle kullanılabilirliğini göstermektedir.

4. ARAŞTIRMANIN MODELİ ve HİPOTEZLER

175 geçerli katılımcıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, öğretim elemanlarının sınıf içi takım liderliği davranışlarının üç temel boyutu arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Söz konusu boyutlar, literatürde takım liderliği davranışlarının alt bileşenleri olarak tanımlanan İş birliği ve Takım Liderliği, Güçlendirme ve Harekete Geçirme ve Etkili İletişim boyutlarıdır. Araştırma modeli, bu üç boyutun birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu kuramsal olarak açıklamayı amaçlamaktadır. Veri analizi kapsamında, anket sonuçlarından elde edilen bu boyutlar arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile test edilecektir. Korelasyon analizi, ilgili

boyutlar arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirleyerek hipotezlerin istatistiksel olarak sınanmasına imkân tanır.

Şekil 2. Öğretim elemanlarının takım liderliği davranışlarına ilişkin araştırma modeli.

Modelde üç boyutun her biri, diğer boyutlarla pozitif ilişki içinde olacak şekilde çift yönlü oklarla gösterilmiştir. Her bir boyut (İşbirliği ve Takım Liderliği, Güçlendirme ve Harekete Geçirme, Etkili İletişim), diğer ikisiyle karşılıklı etkileşim halindedir ve aralarındaki oklar bu değişkenler arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi temsil etmektedir. Bu araştırma modeli, söz konusu boyutların birlikte nasıl değiştiğini ortaya koyan teorik bir çerçeveye sunmaktadır.

Bu çerçevede aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir ve korelasyon analiziyle test edilecektir:

- **H1:** Öğretim elemanının İşbirliği ve Takım Liderliği düzeyi ile Güçlendirme ve Harekete Geçirme düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
- **H2:** Öğretim elemanının İşbirliği ve Takım Liderliği düzeyi ile Etkili İletişim düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
- **H3:** Öğretim elemanının Güçlendirme ve Harekete Geçirme düzeyi ile Etkili İletişim düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

4.1. Boyutlar Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Hipotez Testi

Bu çalışmada değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin gücünü ve yönünü ölçmek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Pearson korelasyon katsayısı (r), iki sürekli değişken arasında doğrusal ilişkinin derecesini belirlemeye yarayan bir istatistiksel yöntemdir (Field, 2018). Katsayı -1 ile +1 arasında değer alır; +1 mükemmel pozitif, -1 ise mükemmel negatif ilişkiyi temsil eder. 0 değeri, değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmadığını gösterir.

Korelasyon analizi özellikle psikoloji, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için sıkça tercih edilmektedir (Pallant, 2020). Bu bağlamda, araştırmamızda kullanılan üç alt boyut (İşbirliği ve Takım Liderliği, Güçlendirme ve Harekete Geçirme, Etkili İletişim) arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.

Aşağıda sunulan bulgular, bu analizlerin Python programlama dili ile geliştirilen ilişkiler.py adlı uygulama aracılığıyla hesaplandığını ve grafiklerle desteklendiğini göstermektedir. Grafikselleştirme için Python'un veri görselleştirme kütüphanesi olan seaborn kullanılmıştır. Bu kütüphane ile korelasyon matrisi üretilmiş, bu sayede boyutlar arası ilişkiler görsel olarak sunulmuştur.

Seaborn kütüphanesi, komut satırında aşağıdaki komut ile kurulabilir: pip install seaborn

Aşağıda ilişkiler.py uygulamasının kodları bulunmaktadır.

```
# ilişkiler.py
# Bu betik, öğretim elemanının sınıf içi takım liderliği davranışlarının
# üç boyutu arasındaki korelasyonları analiz eder ve bu ilişkileri grafiksel olarak gösterir.

import pandas as pd
from scipy.stats import pearsonr
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Excel dosyasından anket verisi okunur
df = pd.read_excel("anket_cevaplar.xlsx")

# Her alt boyuta ait sütunlar belirlenir
isbirtkld = [c for c in df.columns if c.startswith("ISBIRTKLD")] # İşbirliği ve Takım Liderliği
gclndr_hgec = [c for c in df.columns if c.startswith("GCLNDR_HGEC")] # Güçlendirme ve Harekete
Geçirme
iltsm = [c for c in df.columns if c.startswith("ILTSM")] # Etkili İletişim

# Alt boyutların ortalama değerleri hesaplanır
df["ISBIRTKLD_ORT"] = df[isbirtkld].mean(axis=1)
df["GCLNDR_HGEC_ORT"] = df[gclndr_hgec].mean(axis=1)
df["ILTSM_ORT"] = df[iltsm].mean(axis=1)

# Pearson korelasyonu hesaplayan fonksiyon
# r değeri ilişkinin gücünü ve yönünü, p değeri ise istatistiksel anlamlılığını gösterir
def korelasyon(d1, d2):
    r, p = pearsonr(df[d1], df[d2])
    print(f"{d1} ile {d2} arasındaki korelasyon: r = {r:.4f}, p = {p:.4f}")

# Hipotez testleri (H1, H2, H3)
korelasyon("ISBIRTKLD_ORT", "GCLNDR_HGEC_ORT") # H1
korelasyon("ISBIRTKLD_ORT", "ILTSM_ORT") # H2
korelasyon("GCLNDR_HGEC_ORT", "ILTSM_ORT") # H3

# Korelasyon matrisi grafiği
# Üç boyut arasındaki korelasyonları renkli şekilde gösterir
korelasyon_df = df[["ISBIRTKLD_ORT", "GCLNDR_HGEC_ORT", "ILTSM_ORT"]]
sns.heatmap(korelasyon_df.corr(), annot=True, fmt=".4f", cmap="Blues")
plt.title("Boyutlar Arası Korelasyon Matrisi")
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

iliskiler.py uygulamasının çıktısı ve yorum aşağıya eklenmiştir.

ISBIRTKLD_OR_T ile GCLNDR_HGEC_OR_T arasındaki korelasyon: $r = 0.8460$, $p = 0.0000$

ISBIRTKLD_OR_T ile ILTSM_OR_T arasındaki korelasyon: $r = 0.8339$, $p = 0.0000$

GCLNDR_HGEC_OR_T ile ILTSM_OR_T arasındaki korelasyon: $r = 0.8926$, $p = 0.0000$

Şekil 3. Boyutlar arasındaki korelasyon sonuçları

Şekil 4. Boyutlar arası korelasyon matrisi

Program çıktısı ve grafik incelendiğinde, öğretim elemanlarının takım liderliği davranışlarının alt boyutları arasında güçlü pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. İlk olarak, **H1 hipotezi** kapsamında İşbirliği ve Takım Liderliği ile Güçlendirme ve Harekete Geçirme arasındaki ilişki çok yüksek düzeyde ($r = 0.8460$) ve anlamlıdır ($p < 0.001$). Bu, sınıf içi etkileşim ve grup koordinasyonu sağlayan öğretim elemanlarının, öğrencileri yönlendirme ve motive etme konusunda da etkili olduklarını göstermektedir.

H2 hipotezi doğrultusunda, İşbirliği ve Takım Liderliği ile Etkili İletişim arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki gözlenmiştir ($r = 0.8339$, $p < 0.001$). Bu bulgu, katılımcı ve destekleyici öğretim ortamlarının iletişim becerileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır.

H3 hipotezinde ise Güçlendirme ve Harekete Geçirme ile Etkili İletişim arasındaki korelasyon ($r = 0.8926$, $p < 0.001$) diğerlerinden de güçlüdür. Bu durum, motive eden ve öğrencilere sorumluluk veren öğretim elemanlarının aynı zamanda açık, dürüst ve etkili iletişim kurduklarını göstermektedir.

Tüm korelasyon katsayılarının 0.80 üzerinde olması, ilişki düzeylerinin çok güçlü olduğunu göstermektedir (Dancey & Reidy, 2007). p-değerlerinin 0.001'in altında olması ise tüm ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Dolayısıyla üç hipotez de güçlü biçimde desteklenmiştir. Ayrıca, korelasyon matrisi grafiği de bu ilişkilerin yönünü ve gücünü görsel olarak teyit etmektedir.

Tablo 2. Hipotezlere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları ve Hipotezlerin Desteklenme Durumu

Hipotez	Korelasyon Katsayısı (r)	Anlamlılık Düzeyi (p)	Desteklenme Durumu
H1: ISBIRTKLD ile GCLNDR_HGEC	0.846	0.0	Desteklendi
H2: ISBIRTKLD ile ILTSM	0.8339	0.0	Desteklendi
H3: GCLNDR_HGEC ile ILTSM	0.8926	0.0	Desteklendi

5. BULGULAR

Bu bölümde, öğretim elemanlarının sınıf içi takım liderliği davranışlarına ilişkin üç temel boyut (işbirliği ve takım liderliği, güçlendirme ve harekete geçirme, etkili iletişim) arasındaki ilişkilerin istatistiksel bulguları sunulmuştur. Bulgular, tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, geçerlilik testi ve hipotez testlerine yönelik korelasyon analizleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Öncelikle, ölçeğin genel güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0.9594 olarak hesaplanmış, bu da tüm ölçeğin oldukça yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar özelinde de her biri 0.85 - 0.93 arasında alfa değerleri sunmuş, böylece ölçeğin güvenilirliği alt boyut düzeyinde de teyit edilmiştir.

Geçerlilik analizinde uygulanan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi sonucu 0.9517 olarak bulunmuş ve Bartlett küresellik testi anlamlı çıkmıştır ($p < 0.001$). Bu değerler, verilerin faktör analizine uygun olduğunu ve değişkenler arasında yeterli düzeyde korelasyon bulunduğunu göstermektedir. Gerçekleştirilen Keşfedici Faktör Analizi sonucunda üç faktörlü yapı doğrulanmış ve her bir madde, beklenen boyutlarla yüksek yüklemeler göstermiştir.

Yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda tüm hipotezlerin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkileri ortaya koyduğu görülmüştür. İşbirliği ve Takım Liderliği ile Güçlendirme ve Harekete Geçirme arasında ($r = 0.8460$, $p < 0.001$), İşbirliği ve Takım Liderliği ile Etkili İletişim arasında ($r = 0.8339$, $p < 0.001$) ve Güçlendirme ve Harekete Geçirme ile Etkili İletişim arasında ($r = 0.8926$, $p < 0.001$) çok yüksek ve anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir.

Ayrıca bu ilişkiler grafiksel olarak da sunulmuş, korelasyon matrisi üzerinden boyutlar arasındaki bağlantılar görsel olarak desteklenmiştir. Hipotezlerin desteklediği bu bulgular, öğretim elemanlarının takım liderliği davranışlarının birbirini besleyen yapılarla ilişkili olduğunu ve bu yapıların sınıf içi liderlik niteliğinin bütünsel bir yansıması olduğunu ortaya koymaktadır.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırma, Türkiye'de önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin algılarına dayalı olarak öğretim elemanlarının sınıf içi takım liderliği davranışlarını oluşturan üç temel boyutun birbiriyle ilişkisini incelemiştir. Bu boyutlar İşbirliği ve Takım Liderliği, Güçlendirme ve Harekete Geçirme ve Etkili İletişim olarak yapılandırılmıştır. Araştırmanın bulguları, bu üç boyut arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü pozitif korelasyonların olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, öğretim elemanlarının liderlik davranışlarının birbirini tamamlayan çok boyutlu bir yapı sergilediğini ve öğrenci etkileşimi ile sınıf dinamikleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir.

Araştırma aynı zamanda metodolojik anlamda da önemli bir katkı sunmaktadır. Python programlama dili ile yürütülen veri analizi süreci, yalnızca güvenilirlik ve geçerlilik testlerini değil, aynı zamanda hipotez testlerini de kapsayan geniş bir istatistiksel çerçeve sunmuştur. Bu durum, açık kaynak kodlu bilimsel analiz araçlarının sosyal bilimlerdeki uygulamalarına güçlü bir örnek teşkil etmektedir. Python'un kullanımı, verilerin şeffaf biçimde işlenmesi, analiz sürecinin tekrar edilebilirliği ve grafiksel sunumlarla desteklenmesi açısından önemli avantajlar sağlamıştır (VanderPlas, 2017).

Bu çerçevede, araştırma sonucunda ulaşılan bulgular; öğretim elemanlarının liderlik becerilerinin geliştirilmesinin öğrencilerin öğrenme süreci, motivasyonu ve sınıf ortamına katılımı üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarının, öğretim elemanlarına liderlik temelli mesleki gelişim fırsatları sunması büyük önem taşımaktadır. Aşağıda konu ile ilgili bazı öneriler sunulmuştur.

Uygulamaya Yönelik Öneriler:

- Üniversitelerde öğretim elemanlarının liderlik becerilerini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.
- Takım liderliği becerileri, özellikle etkili iletişim ve güçlendirme boyutlarına odaklanan atölye çalışmalarıyla desteklenmelidir.
- Öğrencilerin daha aktif olduğu öğretim yöntemleri (katılımcı sınıf, grup çalışması vb.) yaygınlaştırılmalıdır.
- Eğitim yöneticileri, liderlik davranışlarını sergileyen öğretim elemanlarını ödüllendirmeli ve bu davranışların kurumsal kültür haline gelmesini sağlamalıdır.

Bilimsel Yöntem ve Teknolojiye Yönelik Öneriler:

- Sosyal bilimler alanında Python gibi programlama temelli analiz yöntemlerinin kullanımı teşvik edilmelidir.
- Bölümlerin araştırma yöntemleri veya benzeri derslerde uygulamalı Python eğitimleri verilerek, yeni kuşak araştırmacıların veri bilimi becerileri geliştirilmelidir.
- Kod tabanlı analizlerin yaygınlaşması için üniversitelerde veri bilimi laboratuvarları kurulmalı ya da desteklenmelidir.
- Açık kaynaklı analiz süreçleri ile akademik şeffaflık ve bilimsel doğrulama süreçleri güçlendirilmelidir.

Bu çalışmanın bulguları, öğretim elemanlarının liderlik davranışlarının öğrenci deneyimi ve sınıf atmosferi üzerindeki etkisini açıklamak için bir temel oluşturmuştur. Ancak bu sonuçların daha genellenebilir ve derinlemesine anlaşılabilir hale gelmesi için gelecek araştırmalar çeşitli boyutlarda geliştirilebilir. Nitel yöntemlerin dahil edildiği karma model çalışmalar aracılığıyla öğrencilerin öğretim elemanlarının liderlik yaklaşımına ilişkin görüşleri ayrıntılı biçimde ortaya konabilir. Farklı bölümlerde ve farklı üniversitelerde yapılacak araştırmalarla boyutlar arasındaki ilişkilerin tutarlılığı test edilebilir. Ayrıca, öğretim elemanlarının liderlik davranışlarının öğrenci başarısı, memnuniyeti ve katılımı üzerindeki etkilerini inceleyen deneysel tasarımlar aracılığıyla nedensellik ilişkileri de ortaya konabilir. Daha geniş kapsamlı araştırmalar sayesinde, bu davranışların zaman içinde nasıl bir değişime uğradığı da izlenebilir.

KAYNAKÇA

- Bartlett, M. S. (1950). Tests of significance in factor analysis. *British Journal of Psychology*, 3(2), 77–85.
- Beycioğlu, K., & Aslan, B. (2012). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 2(2), 191-223.
- Dancey, C. P., & Reidy, J. (2007). *Statistics Without Maths for Psychology* (4th ed.). Pearson Education.
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). Sage.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage.
- George, D., & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). Routledge.
- Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research. *Educational and Psychological Measurement*, 66(3), 393–416.
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36.
- Katzenmeyer, M., & Moller, G. (2009). *Awakening the sleeping giant: Helping teachers develop as leaders* (3rd ed.). Corwin Press.
- Nguyen, C. M. A., & Ha, M. T. (2023). The interplay between internal communication, employee engagement, job satisfaction, and employee loyalty in higher education institutions in Vietnam. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-13.
- Pallant, J. (2020). *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS* (7th ed.). Routledge.
- Rashid, A., Amin, R., & Ahmad, S. (2019). Relationship between teachers' leadership styles and students' academic achievement. *Global Social Sciences Review*, IV, 360-366.
- Şişman, M. (2020). *Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar 6.Baskı*. Pegem Akademi.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- VanderPlas, J. (2017). *Python data science handbook: Essential tools for working with data*. O'Reilly Media.
- Wenner, J. A., & Campbell, T. (2016). The theoretical and empirical basis of teacher leadership: A review of the literature. *Review of Educational Research*, 87(1), 134–171. <https://doi.org/10.3102/0034654316653478>
- York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. *Review of Educational Research*, 74(3), 255–316. <https://doi.org/10.3102/00346543074003255>